

FRUSTRATSIYA HOLATINI O'RGANISH PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA

**Sobirov Yangiboy Elmurot o'g'li, O'qituvchi, Toshkent amaliy fanlar
universiteti, Email: yangiboysobirov8@gmail.com**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada inson ruhiyatida yaqqol namoyon bo'ladigan psixik holatlardan biri frustratsiya holatining psixologik hamda fiziologik ko'rinishlari ifodalangan. Frustratsiya bu organizmning u yoki bu xayotiy extiyojini qondirish yo'lida turgan yengib bo'lmas qiyinchilik yoki to'siqlarga duch kelishidir. Bu yerda frustratsiya organizmining tashqi muxitga moslashishida ro'y beradigan xodisa sifatida qaralmoqda. Frustratsiya muammosini o'rganuvchi tadqiqotchilar haqiqatda ham yengib o'tib bo'lmaydigan to'siq, qarshilik, to'siqlarni qiyinchilik sifatida qarab, ularni maqsadga erishish extiyojlari qondirishga ta'sir qiluvchi vaziyat deb baxolashadi. Frustratsiya shaxs maqsadga erishish yoki muammolarini xal etish yo'lida paydo bo'ladigan obyektiv jixatdan yengib bo'lmaydigan (subyektiv jixatdan shunday idrok qilinadigan) qiyinchiliklar tomonidan vujudga keltiriladigan kechinma va xulq atvorga xos bo'lgan xolatdir deb qaraladi. Psixik holat sifatida frustratsiya tushunchasini turli xil tadqiqotchilar o'ziga xos usulda tarif beradi. Shuning uchun mazkur maqolamizda turli tadqiqotchilarni frustratsiya holati borasida berilayotgan qarashlaridan ham ko'rishimiz mumkinki frustratsiya holatini o'rganish hozirgi zamonaviy psixologiyaning dolzarb muommolaridan biri sifatida o'rganilish kerakligini ko'rsatib bermoqda.

Kalit so'zlar. Frustratsiya, stress, irsiyat, xulq-atvor, emotsionallik, chidamlilik, frustrator, rigidlik.

Asosiy qism. Psixologiya fanida inson ruhiyatida yaqqol namoyon bo'ladigan psixik xolatlar – stress, xavotirlanish, frustratsiya va boshqalarga alohida e'tibor berilmoqda. Xorij psixologiyasida bu tushunchalarga nisbatan nihoyatda extiyokorlik bilan psixik holat iborasi qo'llaniladi. Biroq haqiqatda ham bu yerda gap organizmning muhitga faol moslashish bilan bog'liq reaksiyasi, ya'ni uning

barcha psixik hayotiga chuqur ta'sir etuvchi holati haqida bormoqda. Frustratsiya muammosi ko'plab nazariy va eksperimental tadqiqotlar predmeti bo'lib, ko'p hollarda tajriba ishlari hayvonlar va bolalarda o'tkaziladi. Frustratsiya haqida ko'plab qarashlar nashr ettirilgan bo'lsa ham ko'pgina jixatlari haligacha ochiq qolmoqda. Shu sababli frustratsiya nazariyasini yaratish kerakligiga shubxa yo'q. Frustratsiya – tushkunlik, ma'lum maqsadga erishishda umidlarning parchalanishi bilan kechadigan inson muvaffaqiyatsizligining emotsional og'ir kechinmasi. Frustratsiya ko'p hollarda frustratorga qarshi qaratilgan tajovuzkorlik hulq-atvor bilan bog'liq. Frustratsiya sabablari bartaraf etilmaganida, psixikaning davomli izdan chiqishi bilan bog'liq bo'lgan chuqur depressiv holat yuzaga kelishi mumkin (xotira, mantiqiy tafakkurga bo'lgan layoqatlarning susayishi)¹. Frustratsiya holati inson biror chiqib ketish yo'llarini izlaydi, shirin xayol olamida beriladi, ba'zida esa tubanlashadi, ya'ni, psixik rivojlanishning dastlabki bosqichlariga qaytadi.

Rid Lousonning “Frustratsiya ilmiy nazariyaning rivojlanishi” nomli kitobida mazkur muammoni turli jixatdan ochib berishga muvaffaq bo'lgan. Frustratsiya tushunchasini talqin etishda ham qiyinchiliklar mavjud. So'zning lug'aviy ma'nosiga e'tibor berilsa, frustration so'zidan olingan bo'lib, “rejani barbod bo'lish, fikrni, g'oyani yo'qotish” degan ma'nolarni anglatadi ya'ni muvaffaqiyatsizlikka uchragandagi jaroxatlantiruvchi holatni bildiradi. Ko'rinib turibdiki, so'zning lug'aviy ma'nosi keng tarqalgan, lekin hamma tomonidan keng qo'llanilmaydigan frustratsiya tushunchasiga juda yaqin. Frustratsiya muammosini kengroq jixatdan hayotiy qiyinchiliklarga nisbatan chidamlilik va unga reaksiyasi sifatida talqin etish kerak. I.P.Pavlov bosh miya katta yarim sharlari po'stloq qismida noxush xolat vujudga keltiradigan ko'plab hayotiy vaziyatlar haqida tez tez fikr yuritardi. Kunlardan bir kuni u shunday e'tirof etadi: “Umuman olganda hayot yoqimsiz, qiyinchiliklarga to'la. Bu qiyinchiliklar asab tizimiga kuchli ta'sir qilib, o'zining borligidan dalolat berib turadi. Hayot doimo juda qiyin deb baholash

¹ Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология: учебник для вузов. –М., Аспект Пресс, 2002. – 383с.

mumkin. Qiyin vaziyatlar kutilmagan qo'zg'alishni, depressiyani vujudga keltiradi"².

Hayotdagi qiyinchiliklarni 2 toifaga bo'lish mumkin: yengib o'tish mumkin bo'lgan qiyinchiliklar, biroq buning uchun juda ko'p kuch sarflash kerak bo'ladi. K.D.Ushinskiy ta'kidlab o'tkanidek "Xar qanday mehnat qiyinchiliklar bilan bog'liq"³.

Mazkur qiyinchiliklar kishida ruhiy taraqqiyoti va kasbiy maxoratni o'zlashtirish uchun muxim sharoit xisoblanadi. Xarakterga mos qat'iyatlilik qiyinchiliklarga qarshi kurashda, to'siqlarni yengib o'tishda namoyon bo'ladi. Frustratsiya nazariyasi bunday qiyinchiliklarga ta'luqli emas, agarda ta'luqli bo'lsa u xolda yengib o'tilishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar subyekt tomonidan bartaraf etib bo'lmaydigan to'siq sifatida subyektiv tarzda idrok qilinadi. Mazkur qiyinchilik oldida inson taslim bo'ladi. Boshqa toifa qiyinchiliklar umuman yengib o'tib bo'lmaydiganlar, deyarli yengib bo'lmaydiganlardir (bazi qiyinchiliklarni hozir yengib bo'lmaydi, keyinchalik esa albatta bartaraf etiladi. Masalan, saraton kasali davosi bo'lmasligi mumkin, lekin kelajakda uning davosini topish mumkin).

Frustratsiya muammosini o'rganuvchi tadqiqotchilar haqiqatda ham yengib o'tib bo'lmaydigan to'siq, qarshilik, to'siqlarni qiyinchilik sifatida qarab, ularni maqsadga erishish extiyojlari qondirishga ta'sir qiluvchi vaziyat deb baxolashadi. Xayotda shunday qiyinchiliklar mavjudki, ular omadsizlik, baxtsizlik va ko'rinishda kutilmaganda paydo bo'ladi, ularni shartli ravishda to'siq yoki bar'er deb atash mumkin. Frustratsiya xodisasi ko'p xollarda faoliyatdagi to'siqlarga nisbatan o'rganiladi, frustratsiya tushunchasini tashqi sabablar (vaziyatlar) yoki u tomonidan vujudga keltiriladigan xolatga tadbiq etish masalasi xam noaniq xisoblanadi. Adabiyotlarda mazkur tushunchani xar ikki shaklda qo'llanilganini kuzatish mumkin. Psixologiyaga oid manbalardagi stress – psixik xolat, stresslar uni qo'zg'atuvchisini farqlagani kabi frustator – tashqi sabab va frustratsiya uning

² Шавырина А. А. Влияние детско-родительских отношений на проявление негативизма и упрямства у детей старшего дошкольного возраста: дис. ... канд.психол.наук. – М.: 2012. – 150 с.

³Umarov B.M. Bolalar va o'smirlar suitsidining yosh va ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Psixol. fan. nomz....dis. – T.: TDPU, 1993. – B.154.;

organizm yoki shaxsga ta'sirini farqlash lozim. Ilmiy manbalarda frustrator tushunchasi xam qo'llaniladi. Biroq frustratsiya tushunchasi moxiyatini ochib berishda frustrator iborasidan ham keng foydalaniladi. Psixologiya fanida frustratsiyaga berilgan ta'riflar ichida AQSHlik tadqiqotchi S.Rozensveygning qarashlari haqiqatga sazovordir. Unga ko'ra frustratsiya bu organizmning u yoki bu hayotiy extiyojini qondirish yo'lida turgan yengib bo'lmas qiyinchilik yoki to'siqlarga duch kelishidir. Bu yerda frustratsiya organizmning tashqi muxitga moslashishida ro'y beradigan xodisa sifatida qaralmoqda. Biroq inson ijtimoiy mavjudot, shaxs, shuning uchun bunday ta'rif uning faqat biologik jixatlarini aks ettiradi. Braun va Faberlar tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, frustratsiya kutilayotgan reaksiyaning kechikishi yoki tormozlanishi bilan bog'liq natijasidir. Louson esa frustratsiyani: maqsad va reaksiya o'rtasidagi ziddiyat deb qaraydi. Braun va Faber esa asosiy e'tiborni frustratorlar ta'sirida vujudga keladigan qarama-qarshilikka qaratiladi. Aynan mana shu qarama-qarshilik mazkur vaziyatda vujudga keladigan reaksiyadan farq qiluvchi emotsionallikni aks ettiradi. Muammolarning tashqi sabab va vujudga keltirgan holatni farqlash haqidagi qarashlarni ma'qullagan xolda Chayld va Uoterzauzlar Braun va Faberlarga qarama-qarshi o'laroq, frustratsiyani organizm faoliyatiga xalaqit beruvchi fakt deb atashni taklif qilishadi. Yuqoridagi frustratsiya psixik xolat ekanligi xaqidagi qarashlarga asoslangan holda, rus psixologi N.D.Levitov quyidagicha ta'rif beradi: Frustratsiya shaxs maqsadga erishish yoki muammolarini xal etish yo'lida paydo bo'ladigan obyektiv jixatdan yengib bo'lmaydigan (subyektiv jixatdan shunday idrok qilinadigan) qiyinchiliklar tomonidan vujudga keltiriladigan kechinma va xulq atvorga xos bo'lgan xolatdir. Hayvonlarga nisbatan tadbiiq etganda esa uni quyidagicha ta'riflash mumkin: Frustratsiya xayvonlarning biologik extiyojini qondirish yo'lida turgan qiyinchiliklar tufayli paydo bo'ladigan reaksiyalarga xos xolatidir. Bunday ikki ta'rif berishning sababi, xayvonlar – biologik, inson esa ijtimoiy mavjudotdir, frustratsiya xolatida xam farq bo'lishi tabiiy. Frustratsiyani shaxs va organizm xayot faoliyati uchun muxim bo'lgan qonuniyatlar qatoriga qo'shish kerakligi haqidagi qarashlar ham mavjud. Birinchisi irsiyat, rivojlanish

sharoiti va hayotiy tajriba bilan belgilanadigan xulq-atvor repertuari kiradi. Ikkinchi quvvatni esa tanlangan va saralab olingan jarayon ham tashkil etadi. Ular ham o'z navbatida amal qiladigan va frustratsiyada paydo bo'ladiganlarga bo'linadi. Birinchisi muayyan motivlar asosida (ularda eng muhimi extiyojlarni qondirish) vujudga kelgan maqsadga erishishga qaratilgan faoliyatda amal qiladi. Bunday xollarda xulq-atvor doimo muammoni hal etish yo'lidir. Boshqa tanlangan jarayon yoki mexanizmlar ham frustratsiyada o'ziga xos o'ringa ega, motivatsiyalashgan va maqsadga yo'naltirilgan xulq-atvor belgiligi (turli-tuman ko'rinishda namoyon bo'lish) konstruktivligi (ma'lum tartibda tuzilganligi) yoki yetilganligi, tanlash erkinligini mashq qilinganligi bilan ajralib turadi. Frustratsiyaga xos maqsadga yo'naltirilmagan xulq-atvor esa destruktivlik, rigidlik va yetuk emaslik xususiyatiga ega. Frustratsiyani hech narsa bilan motivatsiyalashmagan deb aytish mumkinmi degan shubxa paydo bo'ladi. Agar tashqi to'siq bartaraf etiladigan bo'lsa, u holda bu xatti-xarakat nafaqat motivatsiyalashgan, balki ongli ravishda tashkil etilgan bo'ladi. Bu vaziyatda hech qanday maqsad va motiv yo'q deb aytish mumkin emas.

Albatta frustratsiyani keltirib chiqaruvchi sabablar frustrator deyiladi. Frustratsiya holati frustratorning kuchiga, jadalligiga bog'liq. Frustratsiya holatida shaxsning vaziyatni to'g'ri baholash qobiliyati muhimdir. Shu bois turmushning noqulay ta'sirlariga qarshi kurashish uchun odam fe'l-atvoridagi barqarorlikni shakllantirish lozim. Frustratsiya ham boshqa ruhiy holatlar singari kishi fe'l-atvoriga xos yoki yangi xislatlarning boshlanishini ko'rsatuvchi, shuningdek, o'tkinchi holat bo'lishi mumkin. Frustratsiya asosan, salbiy hissiyotlar uyg'otadi. Frustratsiyaning turlari: tajovuzkor holat, apatiya, depressiv holat, g'amginlik tuyg'usi, o'ziga ishonmaslik, kuchsizlik, ma'yuslik va boshqa. Frustratsiyaning tajovuzkor holati ko'pincha o'zini tuta olmaydigan, qo'pol odamga xos bo'lsa, depressiya holati o'ziga ishonmaydigan shaxsga taalluqlidir. Ba'zan og'ir tabiatli kishilarda ham shu xildagi holatni vujudga keltirish mumkin, lekin bu vaziyat uzoqqa cho'zilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шавырина А. А. Влияние детско-родительских отношений на проявление негативизма и упрямства у детей старшего дошкольного возраста: дис. ... канд.психол.наук. – М.: 2012. – 150 с.
 2. Umarov B.M. Bolalar va o'smirlar suitsidining yosh va ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Psixol. fan. nomz....dis. – T.: TDPU, 1993. – B.154.;
 3. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.
- Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология: учебник для вузов. –М., Аспект Пресс, 2002. – 383с.

